

Вплив управлінських технологій на формування системи бухгалтерського обліку в контексті стратегічного управління підприємством

Предметом дослідження є вплив управлінських технологій на формування системи бухгалтерського обліку в контексті стратегічного управління підприємством.

Метою дослідження є формування стратегічного управління підприємством через використання управлінських технологій в системі бухгалтерського обліку підприємства.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті встановлено завдання системи бухгалтерського обліку підприємства в умовах застосування технології стратегічного управління. Наведені вимоги щодо системи бухгалтерського обліку з метою стратегічного управління підприємством. Визначена ключова роль системи бухгалтерського обліку в контексті стратегічного менеджменту. Окреслені проблеми бухгалтерського обліку в контексті стратегічного управління підприємством.

Висновки. Охарактеризовано концепцію розвитку управлінсько-облікової технології «ланцюжок цінностей» під впливом змін ринку та технологій. Обґрунтовано, що застосування поширеної концепції обліку та управління на базі технології «ланцюга цінностей», запропонованої Майклом Портером, потребує постійного корегування з урахуванням зміни її змісту під впливом змін ринку та технологій. Необхідно адаптувати облікову політику та організацію обліку підприємств, що включені до загального «ланцюжка цінностей». Встановлено завдання системи бухгалтерського обліку підприємства в умовах застосування технології стратегічного управління. Визначено ключову роль системи бухгалтерського обліку в контексті стратегічного менеджменту.

Ключові слова: бухгалтерський облік, технології управління, стратегічне управління, підприємство, ринок, інформація, конкурентоспроможність, інновації, ефективність, фінанси.

LALAKULYCH M. Yu.
YUHAS E. F.
SIMOCHKO M. I.

The influence of management technologies on the formation of the accounting system in the context of strategic management of the enterprise

The subject of the study is the influence of management technologies on the formation of the accounting system in the context of strategic management of the enterprise.

The purpose of the study is the formation of strategic management of the enterprise through the use of management technologies in the accounting system of the enterprise.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

Work results. The article sets out the tasks of the accounting system of the enterprise in the conditions of the application of strategic management technology. The requirements for the accounting system for the purpose of strategic management of the enterprise are given. The key role of the accounting system in the context of strategic management is determined. The problems of accounting in the context of strategic management of the enterprise are outlined.

Conclusions. The concept of «value chain» management and accounting technology development under the influence of market and technology changes is characterized. It is substantiated that the application of

the widespread concept of accounting and management based on the «value chain» technology proposed by Michael Porter requires constant adjustment taking into account changes in its content under the influence of market and technology changes. It is necessary to adapt the accounting policy and accounting organization of enterprises that included in the general «value chain». The task of the accounting system of the enterprise in the conditions of application of strategic management technology is established. The key role of the accounting system in the context of strategic management is determined.

Keywords: *accounting, management technologies, strategic management, enterprise, market, information, competitiveness, innovation, efficiency, finance.*

Постановка проблеми. Бухгалтерський облік розвивається і змінюється відповідно до вимог економічної діяльності підприємств. Починаючи з простіших прийомів обліку матеріальних цінностей, облік розвинувся до складної системи, яка здатна задовольнити будь-які інформаційні потреби управління. Однак, інтенсифікація процесу залучення до сфери облікових інтересів значної кількості управлінських інструментів й методів призвела до плутанини в основних поняттях бухгалтерського обліку як науки. Серед таких проблем є проблема існування так званого «стратегічного обліку».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вивчення теорії бухгалтерського обліку та його управлінського напрямку зробили значний внесок чимало вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед вітчизняних науковців слід відзначити: М.Т. Білуху, Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва, Г.Г. Кірейцева, Ю.А. Кузьмінського, О.В. Олійника, Ю.І. Осадчого, М.С. Пушкара, С.М. Шулепової, а також зарубіжних учених: Х. Андерсона, К. Друрі, Р. Каплана, Б. Нідлза, Б. Райана, Д. Фостера. Однак, питання впливу управлінських технологій на формування системи бухгалтерського обліку в контексті стратегічного управління підприємством є проблемними і потребують подальшого вивчення.

Мета статті – формування стратегічного управління підприємством через використання управлінських технологій в системі бухгалтерського обліку підприємства.

Виклад основного матеріалу. Стратегічний менеджмент можливий на базі великого обсягу підготовленої інформації, що забезпечується системою бухгалтерського обліку. Об'єктом бухгалтерського обліку в аспекті стратегічного управління підприємством стає саме ринок та окремі види бізнесу підприємства. Збирається, оброблюється та накопичується інформація про темпи зростання ринку по окремих напрямках економічної діяльності підприємства (по видах бізнесів), а також інформація про кожний окремий вид бізнесу в розрізі співвідношення з конкурентами на конкретному ринку. Важли-

ве місце займає облік та аналіз фінансових потоків (вхідних, вихідних, перерозподільчих) видів бізнесів.

Розглянемо місце і завдання системи бухгалтерського обліку щодо управління життєвим циклом продукту підприємства. До першої стадії відносяться стадія розробки і виходу продукту на ринок. Даний етап характеризується значною концентрацією зусиль, що спрямовані на дослідження зовнішнього середовища (переважно ринку збуту майбутнього товару, роботи або послуги). Необхідно проводити дослідження, які дозволять виявити незаповнені ніші у переліку споживацьких потреб і виходячи з цього будувати майбутні пропозиції на даному ринку. Оптимальний для цієї стадії стиль керівництва можна охарактеризувати як інноваційний і підприємницький. В даний момент існує велика вірогідність зміни генеральної стратегії. Це відбувається тому, що підприємство все глибше проникає на ринок, що призводить до відповідної реакції зовнішнього оточення. Система бухгалтерського обліку з метою стратегічного управління підприємством повинна відповідати наступним вимогам: гнучкість; низький рівень бюрократизму; мобільність (швидка відповідна реакція на зовнішній або внутрішній подразник); наявність інструментарію збору, обробки, накопичення інформації про конкурентів; наявність інструментарію збору, обробки, накопичення інформації про потенційних споживачів – обсяги ринку, сподівання, смаки, платоспроможність. Безумовно, забезпечення такого типу інформацією (особливо такою, що стосується конкурентів) є складним завданням. Дану інформацію можна отримати з різних джерел. Наприклад, з зовнішньої реклами та медіа, скориставшись послугами спеціалізованих підприємств (консалтингових фірм). Можна (хоча такі випадки рідкісні) домовитись з конкурентами про обмін інформацією на взаємовигідних умовах.

Ключова роль системи бухгалтерського обліку в контексті стратегічного менеджменту полягає в наступних аспектах: в інформаційному забезпеченні менеджменту стосовно питання термінів

реалізації бізнес-програм; у наданні інформації для контролю за фактичними витратами; у наданні інформації для прийняття управлінських рішень щодо оптимізації фактичних витрат та прийняття стратегічних рішень стосовно майбутніх витрат.

У разі позитивного або негативного результату просування товару (роботи, послуги) менеджмент підприємства повинен змінити існуючу стратегію поведінки відповідно до нових умов. Оскільки темпи зростання ринку прискорюються, важливо, щоб підприємство збільшувало обсяг свого продажу швидше, тим самим розширюючи і свою частку ринку. Система бухгалтерського обліку з метою стратегічного управління повинна надати можливість провести дослідження на виявлення оптимальної стратегії з усієї множини альтернатив. Крім цього, бухгалтерський облік такого підприємства, що управляється стратегічно, повинен забезпечити інформаційно процедуру аналізу стратегій основних конкурентів, а також прогнозування їх дій на корегування стратегічної позиції власного підприємства. Якщо ринок зростає швидко, а бізнес намагається зростати швидше, то для збільшення частки ринку інвестори підприємства реінвестують у бізнес виникаючі грошові потоки, що спрямовуються на: 1) розвиток (модернізацію, розширення) виробничих потужностей; 2) розвиток бренду та торгівельної марки (або придбання прав на вже існуючі).

Однією з проблем бухгалтерського обліку з метою стратегічного управління підприємством є розподілення витрат на маркетинг на два види: витрати на розвиток і витрати на підтримку досягнутого рівня. Інвестиції в маркетинг повинні розглядатися як довгострокові і, як і будь-які інші довгострокові інвестиції, мати відповідне фінансове обґрунтування. Остаточні розміри ринку залежатимуть від сумісної ринкової активності всіх гравців. Тому потрібно знати, які маркетингові витрати несе кожен конкурент. Відносні частки кожного конкурента в загальних ринкових витратах чинять вплив на їх відносні частки ринку. Система бухгалтерського обліку з метою стратегічного управління повинна виявляти й аналізувати зміни у зовнішньому середовищі і визначати способи адаптації стратегії до цих змін. Зі сторони системи бухгалтерського обліку необхідним є: контроль рівня рентабельності та грошових потоків; визначення рівня відносних витрат власного підприємства; визначення рівня відносних витрат конкурентів; дослідження структури, змісту та природи власних витрат з метою їх оптимізації.

Одним з важливих показників фінансових ризиків підприємства, що більше відноситься до бухгалтерського обліку з метою стратегічного управління, вважається структура витрат компанії. Той чи інший вибір при вирішенні проблеми – виготовляти або купувати – часто змінює характер витрат. Важливою умовою підготовки до прийняття стратегічного управлінського рішення, де фігурують витрати, є ідентифікація останніх на предмет їх постійності і змінності саме у довгостроковому періоді, а також їх поведінки в несприятливих для підприємства економічних умовах (в умовах економічної кризи). Система бухгалтерського обліку особливої уваги приділяє питанню пошуку всіх можливих шляхів по зменшенню витрат. Тільки в цьому випадку можливе продовження функціонування даного бізнесу (товару, роботи, послуги) на ринку.

Висновки

Охарактеризовано концепцію розвитку управлінсько-облікової технології «ланцюжок цінностей» під впливом змін ринку та технологій. Обґрунтовано, що застосування поширеної концепції обліку та управління на базі технології «ланцюга цінностей», запропонованої Майклом Портером, потребує постійного корегування з урахуванням зміни її змісту під впливом змін ринку та технологій. Необхідно адаптувати облікову політику та організацію обліку підприємств, що включені до загального «ланцюжка цінностей». Встановлено завдання системи бухгалтерського обліку підприємства в умовах застосування технології стратегічного управління. Визначено ключову роль системи бухгалтерського обліку в контексті стратегічного менеджменту.

Список використаних джерел

1. Бутинець Ф. Ф., Олійник О. В., Шигун М. М., Шулепова С. М. Організація бухгалтерського обліку: навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»; 2-е вид., доп. і перероб. Житомир: ЖІТІ, 2001. 576 с.
2. Важинський Ф. А., Ноджак Л. С., Колодійчук А. В. Оцінка ефективності управління системою збуту машинобудівних підприємств. Економіка промисловості. 2010. № 1. С. 119–122.
3. Гаврилко П.П., Колодійчук А.В., Каганець-Гаврилко Л.П., Гуштан Т.В., Крамченко Р.А. Конкурентні технології в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2023. 184 с.

4. Гаврилко П.П., Колодійчук А.В., Лазур С.П., Важинський Ф.А. Міжнародна економіка в таблицях, схемах, формулах, задачах і прикладах: навчальний посібник. Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2019. – 258 с.

5. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Важинський Ф. А., Індус К. П. Міжнародні фінанси і фінансовий менеджмент в задачах та прикладах: навчальний посібник. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2020. 161 с.

6. Гаврилко П. П., Лалакулич М.Ю., Колодійчук А. В. Основні фактори виникнення кризових явищ на промислових підприємствах. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2012. Вип. 22.4. С. 158–164.

7. Колодійчук А. В. Інноваційний розвиток промисловості: завдання управління при врахуванні умов недосконалої конкуренції: монографія. Львів: Ліга–Прес, 2015. 324 с.

8. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №5/1 (132). С. 58–62.

9. Колодійчук А. В., Гуштан Т.В., Молнар О.С., Василюха Н.В., Чобаль Л.Ю. Міжнародні перевезення в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2021. 189 с.

10. Колодійчук А. В., Пісний В. М. Особливості функціонування машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (13). С. 172–178.

11. Колодійчук А. В., Пісний В. М., Семчук Ж. В. Сутність інновацій, структура та основні етапи інноваційного процесу. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (9). С. 191–196.

12. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (8). С. 183–187.

13. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (10). С. 222–227.

References

1. Butynets, F. F., Oliynyk, O. V., Shyhun, M. M., & Shulepova, S. M. (2001). *Orhanizatsiya bukhhalters'koho obliku* [Organization of accounting]: Study guide for students of higher education institutions, specialty 7.050106 «Accounting and Audit»; 2nd ed., add. and processing. Zhytomyr: ZhiTI. [in Ukrainian].

2. Vazhynskyy, F. A., Nodzhaik, L. S., & Kolodiychuk, A. V. (2010). *Otsinka efektyvnosti upravlinnya systemoyu zbutu mashynobudivnykh pidpryyemstv* [Assessment of

the efficiency of management of the sales system of machine–building enterprises]. *Ekonomikapromyslovosti – EconomyofIndustry*, 1, 119–122. [in Ukrainian].

3. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Kahanets–Havrylko, L. P., Hushtan, T. V., & Kramchenko R. A.. (2023). *Konkurentni tekhnolohiyi v mizhnarodniy ekonomitsi* [Competitive technologies in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

4. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Lazur, S. P., & Vazhynskyy, F. A. (2019). *Mizhnarodna ekonomika v tablytsyakh, skhemakh, formulakh, zadachakh i prykladakh* [International Economics in Tables, Schemes, Formulas, Problems and Examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

5. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Vazhynskyy, F. A., & Indus, K. P. (2020). *Mizhnarodni finansy i finansovyy menedzhment v zadachakh ta prykladakh* [International finance and financial management in problems and examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

6. Havrylko, P. P., Lalakulych, M. Yu., & Kolodiychuk, A. V. (2012). *Osnovni factory vynyknennya kryzovykh yavlyshch na promyslovykh pidpryyemstvakh* [The main factors of emergence of crisis phenomena in industrial enterprises]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 22 (4) (pp. 158–164). [in Ukrainian].

7. Kolodiychuk, A. V. (2015). *Innovatsiynny rozvytok promyslovosti: zavdannya upravlinnya pry vrakhuvanni umov nedoskonaloyi konkurentsiyi* [Innovative development of industry: the tasks of management taking into account the conditions of imperfect competition]. Lviv: LeaguePress. [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V. (2012). *Informatsiya yak faktor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky* [Information as a factor of innovation development of the economy]. In *Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini* [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

9. Kolodiychuk, A. V., Hushtan, T. V., Molnar, O. S., Vasylykha, N. V., & Chobal, L. Yu. (2021). *Mizhnarodni perevezennya v mizhnarodniy ekonomitsi* [International transportation in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing [in Ukrainian].

10. Kolodiychuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). *Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny* [Features of functioning of machine–building enterprises at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (13) (pp. 172–178). [in Ukrainian].

11. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

12. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Teoretychni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

13. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnisty mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Data about the authors

Марія Лалакулич,

Ph.D. of Economics, Professor, Professor of Accounting and Taxation of the Uzhhorod Institute of Trade and Economics of the State University of Trade and Economics
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Еріка Юхас,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation of the Uzhhorod Trade and Economic Institute of the State University of Trade and Economics
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Марія Симочко,

Senior Lecturer of the Department of Accounting and Taxation of the Uzhhorod Trade and Economic Institute of the State University of Trade and Economics
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Дані про авторів

Лалакулич Марія Юрївна,

к.е.н., професор, професор кафедри обліку та оподаткування Ужгородського торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Югас Еріка Федорівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування Ужгородського торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Симочко Марія Іллівна,

старший викладач кафедри обліку та оподаткування Ужгородського торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

БАТАЖОК С. Г.

Інструменти фінансового забезпечення розвитку аграрного сектору економіки України

Предмет дослідження. Кредитування, аграрні розписки, сек'юритизація, лізинг як дієві інструменти фінансового забезпечення розвитку аграрного сектору економіки України.

Мета дослідження. Розглянути сучасний стан та провести порівняльний аналіз інструментів фінансового забезпечення аграрних підприємств. Дослідити чинники впливу на ефективність впровадження та дієвість фінансових інструментів в сучасних умовах.

Методологія проведення роботи. У статті висвітлено теоретичні та практичні основи організації та забезпечення сільськогосподарських підприємств зовнішніми фінансовими ресурсами.

Результати роботи. Досліджено чинники, що впливають на ринок кредитування агробізнесу. Проаналізовано стан фінансового забезпечення державної підтримки в галузі АПК. Обґрунтовано роль аграрної розписки як дієвого інструмента фінансування оборотного капіталу та впровадження сек'юритизації, для доступу до ліквідності з міжнародних ринків капіталу.

Висновки. Впроваджуючи сучасні інструменти фінансового забезпечення, створюються умови для доступного і своєчасного забезпечення потреб аграрних підприємств в ресурсах. Вирішальним чинником у підвищенні рентабельності й прибутковості аграрних підприємств є спрямування фінансових ресурсів на запровадження інноваційної моделі розвитку.